

EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN TORNO AL FUERTE SANCTI SPIRITUS (PUERTO GABOTO, PROVINCIA DE SANTA FE)

Luciano Rey^I, Soledad Biasatti^{II},
Fausto Battaggia^{III} y Carlos Tellechea^{IV}

Recibido: 12/12/2018

Aceptado: 17/12/2018

Palabras clave: Fuerte Sancti Spiritus - comunidad de Puerto Gaboto - gestión patrimonial - participación - vivir el Fuerte.

EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO AO REDOR DO *FUERTE*SANCTI SPIRITUS (PUERTO GABOTO, PROVÍNCIA DE SANTA FE)

Palavras-chave: Forte Sancti Spiritus - comunidade de Puerto Gaboto - gestão patrimonial - participação - vivendo o Forte.

WORK EXPERIENCE WITH *FUERTE*SANCTI SPIRITUS (PUERTO GABOTO, PROVINCE OF SANTA FE)

Key words: *Fuerte* Sancti Spiritus - Puerto Gaboto community - heritage management - participation - living the Fort

INTRODUCCIÓN

El Fuerte Sancti Spiritus fue establecido por Sebastián Gaboto en 1527, en la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda (Figura 1), donde habitaban pueblos indígenas (en la actual jurisdicción de Puerto Gaboto en la provincia de Santa Fe). Hacia 1529 es atacado por las comunidades locales obligando a los europeos a abandonar el lugar (Cocco y Letieri 2009).

^IMinisterio de Innovación y Cultura (MIC), Provincia de Santa Fe -Argentina- ld_rey@hotmail.com

^{II}Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-UNR -Argentina- solebiasatti@yahoo.com.ar

^{III}Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc" (MIC) -Argentina- f_battaggia@hotmail.com

^{IV}Museo de Peyrano -Argentina- carlos_tell@hotmail.com

Rey, L., Biasatti, S., Battaggia, F. y Tellechea, C. (2018). Experiencias de trabajo en torno al Fuerte Sancti Spiritus (Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe). *Urbana. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 7, 99-108. ISSN 1853-7626/2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop ltda. doi: 10.5281/zenodo.2539719

El Fuerte posee algunas particularidades, ya que se trata de un emplazamiento temprano fuera del área del Caribe resultado de un cambio de ruta, y es el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino que inicia el período colonial en la Cuenca del Río de la Plata. Por ello, la búsqueda y localización de la ubicación original del Fuerte Sancti Spiritus, fue motivo de interés para varias generaciones de investigadores en la región.

En este sentido, la investigación arqueológica iniciada en el año 2006 planteó la localización del Fuerte entre sus primeros objetivos. En 2009 el proyecto contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en 2010 un equipo de la Universidad del País Vasco (Grupo de Investigación en Patrimonio Construido, GPAC), se suma a los profesionales locales. A partir de ese momento, los estudios realizados sobre distintos materiales extraídos del sitio y la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en el trabajo de campo, permitieron confirmar dónde se encontraban las estructuras constructivas y demás restos de este asentamiento (Azkarate *et. al.*, 2013; Cocco y Letieri, 2009; Letieri, Cocco, Frittegotto y Sánchez Pinto, 2015; entre otros). Este lugar había sido inicialmente denominado como “Sitio Eucaliptus”, y se ubica en una zona de barrancas apenas elevadas sobre el extenso bajo que anticipa el encuentro del Coronda con el Carcarañá, en un sector poblado de Puerto Gaboto.

Figura 1. Vista de Puerto Gaboto, indicando el sitio arqueológico.

La importancia de este hallazgo compromete a las instituciones y especialistas involucrados en este proceso a sostener el mismo esfuerzo para avanzar en la comprensión del medio y las circunstancias en que se produjeron los primeros contactos entre los europeos que llegaban al sur del continente y las sociedades americanas preexistentes, para

garantizar la preservación y difusión de este patrimonio, asegurar la circulación de los nuevos conocimientos en los distintos niveles educativos y académicos, y promover su apropiación por parte de toda la comunidad. La administración pública, representada en el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe (MIC) en el marco del *Plan Estratégico Provincial Santa Fe- Visión 2030*, contempla avanzar en la consolidación de las investigaciones de lo que fuera el Fuerte de Sancti Spiritus. A partir del año 2012 se decide dar un vuelco en el proceso de investigación para pasar a diseñar y ejecutar un proyecto de Gestión Patrimonial que ampliara los alcances del proyecto arqueológico, articulando con otros actores interesados en esta parte de la historia del territorio santafecino. De esta manera, se dio continuidad al proceso de investigación arqueológica, pero enmarcando y acompañando ese recorrido con la participación de la comunidad a través de diferentes instancias y actividades. En un primer momento, por un lado, se establecieron vínculos con las instituciones educativas locales, y por el otro, se incorporó a los vecinos en el trabajo concreto y de planificación del manejo del sitio arqueológico. A esto se sumaron actividades de formación e intercambio con otras instituciones, siendo muy importante la Escuela de Campo, en donde se invita a estudiantes universitarios a participar y sumarse en las tareas de excavación.

Es objetivo de este trabajo compartir las experiencias y aprendizajes puestos en marcha en todo este proceso.

LOS TALLERES COMO PUNTO DE PARTIDA

Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivo favorecer la participación y el aprendizaje colaborativo. La idea de “aprender haciendo” es la que subyace a todo encuentro. Es también un espacio social organizado para facilitar un marco de actuaciones sobre un eje temático determinado o proyecto concreto que permite a los participantes establecer vínculos entre su actividad directa y la construcción social de los conocimientos a partir de sus saberes. En el taller, se les propone a los participantes diferentes instancias para compartir sus experiencias, organizarse, tomar decisiones, solucionar los conflictos propios del hacer con otros y reflexionar sobre lo que hicieron y cómo lo hicieron (Informe Final Taller Vivir el Fuerte, 2013). Esta estrategia conlleva la disposición de un tiempo y espacio en el cual se favorezcan la creatividad, la reflexión permanente y el diálogo genuino (Freire, 2005) entre los que participamos.

Desde las primeras aproximaciones, que tuvieron a la escuela como punto de partida, se puso en marcha una dinámica de trabajo a través de talleres, la cual permite la construcción conjunta de conocimientos en contraste con la idea de “transferencia”. Este proceso es interactivo y abierto, no sólo en las técnicas o actividades que se utilizan sino también en las temáticas propuestas. Además, los espacios que se emplean para desarrollar las actividades no siempre tienen lugar en el contexto áulico y quedan sujetos a cada propuesta (por ejemplo, puede ser la costa del río, el sitio arqueológico, la plaza, entre otros).

Estas experiencias iniciales, que debajo detallaremos brevemente, se fueron ampliando hacia otros sectores de la comunidad con el impulso de los jóvenes y docentes, quienes también comenzaron a proponer actividades en torno al patrimonio local.

Desde 2012 se da inicio a este conjunto de actividades que comienza con la propuesta del Programa “Vivir el Fuerte”, en relación estrecha con la comunidad educativa de la escuela secundaria local E.E.S.O.P.I. N° 2049 “Juan León Dehón”. A partir de entonces se puso especial énfasis en la memoria y la identidad local, articulando diferentes talleres con los estudiantes en torno a las representaciones del pasado, del paisaje y del presente de Puerto Gaboto.

En los primeros talleres, orientados a los grupos de 4to y 5to año en esa oportunidad, la pregunta acerca del espacio donde se emplazaba el Fuerte Sancti Spiritus generaba la duda entre el Sitio Arqueológico y el sector del Monumento Conmemorativo (reconstrucción del Fuerte iniciada en la década de 1980, a unos 400 metros de distancia del emplazamiento original). La actividad que se propuso fue participar en el trabajo de campo arqueológico para *“construir a través de la propia vivencia y experiencia de los jóvenes, respuestas concretas ante la incertidumbre”* (Informe Final Vivir el Fuerte, 2013). Los estudiantes junto con el equipo, participaron en las tareas de prospección, excavación y de zaranda tanto en el Monumento (donde recuperaron material actual: plástico, alambres, papel, otros) como en el Sitio (donde recuperaron materiales arqueológicos tanto europeos como indígenas: cuentas de vidrio, fragmentos cerámicos, vidrios). De esta manera, pudieron comprender la importancia de proteger el Sitio original del emplazamiento y los materiales arqueológicos que se recuperan de las excavaciones. Asimismo, surgió la importancia de pensar en un museo de sitio, es decir un espacio donde albergar y exhibir los materiales en la localidad.

Estas inquietudes surgidas de los primeros encuentros se tradujeron en una iniciativa que fue fundamental para dar el paso siguiente en torno al Sitio. En diciembre de 2013, los estudiantes junto con los docentes que habían participado de estas instancias de talleres, presentan una nota dirigida a la Dra. María de los Ángeles González, Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, solicitando *“que desde su Ministerio se lleven adelante las acciones necesarias para contar en nuestra localidad con un espacio destinado a la recuperación de nuestra historia, memoria e identidad. Asimismo, le solicitamos las acciones necesarias para la preservación, conservación y puesta en valor del Sitio arqueológico Fuerte Sancti Spiritus (1527-1529)”* (Merani, comunicación personal, 2013). La nota fue acompañada de unas 900 firmas de los vecinos de la localidad, recolectadas por los alumnos de 4to y 5to año junto a un proyecto elaborado con el apoyo del docente Juan Pablo Merani.

Durante 2014 y 2015 este proceso iniciado con la solicitud sigue su curso, mientras se continúan realizando actividades con diferentes sectores de la comunidad paralelamente a las tareas de investigación del proyecto arqueológico. En este periodo se realizaron una serie de entrevistas a vecinos, arqueólogos ya diferentes actores vinculados al sitio, orientadas a delinear un guion para montar una muestra junto con los alumnos y docentes. Por otro lado, se creó la figura de la pasantía, a través de la cual los estudiantes que tienen

un interés particular pueden participar de los trabajos arqueológicos más allá de las actividades que se realizan desde la escuela.

Hacia septiembre de 2015, como respuesta al pedido presentado por los alumnos, se sancionó la ley de declaración de utilidad pública el espacio afectado por el Sitio, desencadenando un proceso a largo plazo en torno a su gestión y protección. En este contexto se realizó la expropiación del lote en donde se encuentra el Sitio, proyectando la creación de un Parque Arqueológico y Paleontológico de seis hectáreas dentro del ejido urbano, hasta la orilla de los ríos. Este proceso aún está en marcha y ha conllevado la adquisición de terrenos, así como la construcción de un barrio para relocalizar a las familias que allí viven.

Luego, en 2016, se propuso la realización de un taller en torno al paisaje (incorporando la flora nativa y la fauna extinta), en donde se trabajó sobre la noción de “paisaje historizado”, permitiendo reflexionar acerca de las continuidades y reutilizaciones del espacio en donde se encuentra Puerto Gaboto (Figura 2). La propuesta fue ir más allá del momento de ocupación del Fuerte y profundizar en una historia que transcurre desde las poblaciones indígenas hasta el presente. Una historia de la que todos formamos parte.

Figura 2. Talleres en torno al paisaje (año 2016).

En 2017 se trabajó en los contenidos y montajes de una Muestra que se inauguró en el marco de los festejos de fundación de la localidad. La misma se desarrolló en el centro jubilados y los estudiantes fueron quienes recibieron a los visitantes relatando sobre la

historia del Fuerte, incluyendo un recorrido que finalizaba en el Sitio. Este proceso de trabajo colectivo se presentó en el Encuentro Regional “Voces que construyen identidad”, que se realizó ese año en la localidad de Arequito, a donde viajaron docentes y alumnos para contar su experiencia.

En 2018 se propuso elaborar un guión de un documental (Figura 3). El disparador fue pensar (y pensarse) en la “identidad gabotera”, utilizando el teléfono celular como herramienta para que cada estudiante pudiera registrar aquello que le pareciera importante de su cotidianidad. Se indagaron ciertos puntos o ideas que los alumnos consideraron de relevancia para contar a un posible visitante de la localidad y se recuperaron aquellos lugares significativos del paisaje. A partir de esto se redactó un guion que orientó a los distintos equipos en la realización del audiovisual. El producto de este taller fue presentado en el Encuentro Regional “Voces que construyen identidad” realizado en la escuela de Puerto Gaboto en esa ocasión, donde también los estudiantes se ocuparon de las visitas al sitio arqueológico.

Figura 3. Talleres en la escuela (año 2018).

Para este año, se propone trabajar con el proyecto Colecciones y Coleccionistas de Gaboto. A fines de 2018 se restituyó a la comunidad de Gaboto un conjunto de objetos que conformaban el acervo de un antiguo museo que supo tener la localidad. Dicho patrimonio había sido colocado en guarda en el Museo Histórico Regional de San Lorenzo para su preservación. El trabajo con la escuela consistirá en indagar en esos objetos restituidos a través del análisis, la puesta en cuestión, y la reflexión de las significaciones en torno a su

regreso a casa. Se problematizarán conceptos como colección, patrimonio y objeto de museo.

Por otro lado, como parte del proyecto de Gestión Patrimonial que se ejecuta en el predio, a partir del año 2016 comenzó a realizarse una Escuela de Campo dirigida a jóvenes graduados y estudiantes avanzados de carreras tales como Antropología, Arqueología, Museología y Arquitectura entre otras (Figura 4). Esta instancia, denominada Curso “Instrumentos de análisis y proceso de trabajo en arqueología de campo aplicados en el Fuerte Sancti Spiritus”, se desarrolla en los días previos a la campaña arqueológica anual en el sitio. El curso, coordinado por miembros del GPAC y del MIC, está estructurado en dos partes, abordando en primer término los principales aspectos teóricos vinculados al método estratigráfico de excavación. Asimismo, en esta instancia se desarrolla un taller acerca de la problemática del patrimonio, partiendo de la experiencia de gestión patrimonial del sitio Fuerte Sancti Spiritus.

La segunda etapa se desarrolla en el sitio propiamente dicho y consiste en la puesta en práctica de la metodología abordada en el curso, realizando todas aquellas tareas propias de la intervención arqueológica en campo, es decir, excavación, reconocimiento de estructuras, sedimentos y materiales, medición tridimensional de los hallazgos, utilización del sistema de registro en planillas, sólo por mencionar algunas de ellas.

Figura 4. Escuela de Campo (año 2018).

Al finalizar el curso, se invita a los participantes a compartir por escrito sus reflexiones y críticas con relación a la experiencia desarrollada. En estas devoluciones destacan el

abordaje colectivo y horizontal desde el cual se investiga, así como lo enriquecedor que les resulta contar con la posibilidad de un espacio práctico en el trayecto formativo propuesto.

A partir de este recorrido es posible apreciar la articulación entre las actividades realizadas y las propuestas o acciones concretas que se llevaron a cabo partiendo de los talleres.

CONSIDERACIONES FINALES

Sostenemos nuestras planificaciones y nuestras prácticas considerando al “patrimonio” no solo como un valor que se transmite de generación en generación, sino también y sobre todo, como un proceso creativo, dinámico y multidimensional, a través del cual una sociedad funde, protege, enriquece y proyecta su cultura.

Elegimos que la propuesta de gestión y preservación sea en todas las instancias participativa y abierta. Participativa en el sentido que todos los actores hagan su aporte, y abierta en tanto puedan incorporarse nuevos actores en cualquier momento del proceso.

El valor simbólico dado a este patrimonio arqueológico no es propiedad de una disciplina, de un equipo de investigación o de un gobierno, es fruto de la interacción comunitaria y por ello no puede ser estático. Es el entorno natural el que marca sus ritmos, y el paisaje que nos atraviesa nos interpela y nos invita a la reflexión: ¿por qué distintos grupos eligieron y eligen la ocupación de este espacio? ¿Qué capas de sentido dejaron y dejamos? ¿Qué procesos de transformación ocurren?

No tenemos en claro todas las respuestas, pero empezamos a intuir que es necesario que “lo que fue y lo que fuimos produzca porvenir”.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos especialmente a la comunidad educativa de la Escuela E.E.S.O.P.I. N° 2049 “Juan León Dehón”. A través de estos años han sido numerosos los integrantes de los talleres que han colaborado planificando, compartiendo y haciendo posibles los encuentros. Estas actividades cuentan con el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Azkarate A., G. Cocco, I. Sánchez Pinto, F. Letieri, S. Escribano Ruiz, G. Frittegotto, y Benedet, V. (2013). Sistemas de excavación a debate; reflexiones a partir de la experiencia arqueológica del fuerte Sancti Spiritus (Puerto Gaboto, Santa Fe). En M. Rodríguez Leirado y D. Schávelzon (Eds.), *Actas del V Congreso nacional de Arqueología Histórica*, tomo 1 (pp.611-636). Editorial Académica Española.

Cocco, G. y Letieri, F. (2009). "Proyecto: localización del primer asentamiento español en la Cuenca del Río de la Plata - Fuerte Sancti Spiritus 1527-1529 localidad de Puerto Gaboto - provincia de Santa Fe". En M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (Eds.), *Mamülmapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana* (pp. 215-226). Buenos Aires: Libros del Espinillo.

Freire, P. (2005). *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Letieri, F; Cocco, G.; Frittegotto, G. y Sánchez Pinto, I. (2015). El fuerte Sancti Spiritus. El primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. *Ciencia Hoy*, 24(142), 13-18.

Informe Final Taller Vivir el Fuerte. (2013). Informe Final Taller Vivir el Fuerte. El patrimonio arqueológico de la provincia de Santa Fe [Manuscrito]. Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

